

Viiorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Dezvoltarea gândirii științifice la cadrele didactice în procesul de formare inițială și continuă

CZU 37.091 |

Rezumat: Articolul prezintă o analiză rezumativă a unui studiu monografic realizat recent, dedicat dezvoltării gândirii științifice în procesul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Se abordează de manieră esențializată importanța gândirii cognitive și critice, ca procese psihice și pedagogice inerente actului educațional.

Pe cât de complexe, pe atât de cruciale, conceptele date, înțelese și

asumate în practica de predare-învățare-evaluare, contribuie la educarea unor mentalități deschise și constructive, capabile să acționeze edificator și să transfere, la rândul lor; asemenea mentalități beneficiarilor-cheie din mediile educaționale tot mai diverse și mai pline de provocări.

Cuvinte-cheie: gândire științifică, gândire critică, pedagogi, formare inițială și continuă, studiu monografic.

Abstract: The article presents a summary analysis of a monographic study carried out recently on the development of scientific thinking during in-service and pre-service teacher training. The importance of cognitive and critical thinking is approached in an essentialized manner, as mental and pedagogical processes that are inherent to the educational act. As complex as they are crucial, the concepts given, understood and assumed in the practice of teaching-learning-assessment, contribute to the education of open and constructive mindsets, which, in turn, are capable of edifying and transferring them to the key beneficiaries of increasingly diverse and challenging educational environments.

Keywords: scientific thinking, critical thinking, teachers, pre-service and in-service training, monographic study.

A devenit un lucru comun, recunoscut deja nu doar în mediile academice, faptul că, în contemporaneitatea imediată, dar și în alte secole precedente din istorie, știința a adus o schimbare în stilul de viață al oamenilor și transformări enorme în modul de gândire, atitudini și noi perspective etc. Aceasta are și a avut un rol imens în satisfacerea nevoilor și dorințelor populației, devenind una dintre activitățile umane de bază legate de numeroase domenii de studiu. Or, studiul științei ne dezvoltă abilitatea de a genera multe întrebări, de a selecta și a colecta informații utile, de a elabora și a verifica informații, de a organiza și a testa variate ipoteze și idei, de a rezolva probleme și, în final, a aplica eficient ceea ce am învățat. Prin urmare, știința și dezvoltarea gândirii științifice în contextul educației permanente/învățarea pe tot parcursul vieții și din perspectivă holistică de abordare s-a impus în pedagogia postmodernă ca subiect prioritar, dezbătut în toate sistemele de învățământ [6, p. 6].

Această problematică multiaspectuală din științele educației a fost abordată de manieră fundamentală într-un studiu recent, bine structurat și consistent, punându-se, astfel, bazele conceptuale și metodologice ale dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la profesori [6]. În acest context, se demonstrează o înțelegere, dar și o interpretare profundă, a complexității cadrului noțional, reușindu-se a sintetiza informațiile într-un mod accesibil, dar riguros din punct de vedere academic. De asemenea, se explorează dimensiunile epistemologice, aducându-se în discuție variate perspective, care completează accepțiunile teoretice

și modelele praxiologice, ceea ce oferă cititorilor o viziune holistică asupra modului în care gândirea științifică poate fi dezvoltată și eficientizată în contextul profesionalizării cadrelor didactice. Considerăm importantă punerea în discuție a rolului alfabetizării și a educației științifice, tratată drept element central al dezvoltării gândirii științifice, cu integrarea acestor concepte în contextul educațional contemporan, evidențindu-se valențele procesului pentru formarea profesională a pedagogilor și autoactualizarea acestora. Cercetarea inter- și transdisciplinară vizează legăturile dintre neurobiologie, neuropsihologie, neurodidactică din perspectiva gândirii științifice, extinzându-se înțelegerea proceselor cognitive implicate și dezvoltarea sistemului cognitiv uman. Această perspectivă inovatoare aduce plusvaloare cercetării realizate și subliniază relevanța valorificării descoperirilor neuroștiințifice în educație.

*Abordările teoretice ale dezvoltării și eficientizării gândirii științifice în contextul profesionalizării cadrelor didactice relevă de manieră cuprinzătoare și riguroasă cadrul noțional necesar pentru dezvoltarea și eficientizarea gândirii științifice la pedagogi. În baza literaturii de specialitate, cu referiri specifice la cercetări valoroase și de actualitate, se subliniază rolul cunoașterii științifice sistematice și profunde. În acest sens, se pornește de la o clarificare esențială a conceptului fundamental de *gândire științifică*, care este tratat ca un *proces psihic de ordin superior*, implicând analizarea și compararea diverselor perspective, argumentarea pozițiilor proprii, elaborarea unor judecăți și raționamente tranșante. Considerăm că*

în acest mod se pregătește cititorul pentru o analiză profundă și detaliată, eliminându-se din start incertitudinile terminologice, care ar putea apărea în analizele epistemologice ulterioare. Totodată, menționăm că, în prima parte a lucrării, autorul subliniază necesitatea unei re-configurări a demersului educațional în lumina progresului tehnologic și al dezvoltării neuroștiințelor, argumentându-se convingător aplicarea strategiilor pedagogice moderne, care ar trebui să fie centrate pe dezvoltarea gândirii științifice, adaptată la noile realități ale instruirii online și ale învățării autodirijate, idei dezvoltate ulterior prin prisma diverselor paradigme. *Stimularea creativității, învățarea prin rezolvarea problemelor reale și dezvoltarea abilităților cognitive ale elevilor* sunt revendicate ca fiind decisive, din punctul de vedere al interdisciplinarității și multidisciplinarității, pentru dezvoltarea gândirii științifice. Considerăm aici drept utilă și necesară explicația triadei conceptelor de *formare*, *dezvoltare* și *modelare*. Astfel, termenul de *formare* este abordat detaliat, fiind explicat ca un proces de pregătire, instruire și educare, care completează instruirea formală. În acest context, autorul face o distincție importantă între *formarea profesională inițială* și cea *continuă*, evidențiind importanța cizelării și dezvoltării permanente a competențelor profesionale. De asemenea, conceptul de *eficientizare* este analizat punctual, arătând cum poate contribui la sporirea profunzimii proceselor cognitive și a performanțelor profesionale. *Modelarea* gândirii științifice, ca mijloc esențial de cunoaștere și de valorificare a abilităților mentale, este explicat prin recurgerea la modelele reale și ideatice, care sunt construite și utilizate în procesul educațional și de cercetare, ținând spre dezvoltarea competențelor investigaționale și spre îmbunătățirea procesului de învățare, în ansamblu. Modul în care instruirea științifică promovează gândirea logică, analitică, laterală și sintetică este argumentat științific, inclusiv prin elaborarea strategiilor rezolutive, care demonstrează că acest proces este esențial pentru investigarea și înțelegerea detaliilor și pentru formularea ipotezelor.

Educația cognitivă se concentrează pe formarea și dezvoltarea proceselor psihice, a mecanismelor intelectuale și a funcționării conexiunilor acestora, în dezvoltarea gândirii științifice, cu implicarea posibilităților *paradigmei cognitiv-constructiviste*, care încurajează dezvoltarea metacogniției, percepută ca o componentă esențială în procesul de dezvoltare și eficientizare a gândirii științifice. Aceasta din urmă contribuie, după cum am mai subliniat, la învățarea autodirijată, la autoaprecierea adecvată și la autoactualizarea individului. În această ordine de idei, găsim mai multe aserțiuni cu privire la poziția pedagogilor în raport cu posibilitatea de eficientizare a gândirii științifice. Se atrage atenția, pe deplin justificat, și la faptul că pedagogii trebuie să fie conștienți de realitatea acțiunilor cognitive în procesul de învățare și de dezvoltare a gândirii științifice, ținând cont de cele *patru niveluri ale sistemului*

cognitiv, care interacționează și se completează reciproc, configurând *arhitectura cognitivă* a procesului educațional, în conformitate cu concepția expusă de cercetătorul român M. Miclea [4]. Pe lângă procesul de autoperfecționare din perspectiva eficientizării gândirii științifice, pedagogii urmează să faciliteze construcția cognitivă în demersul de învățare al elevului, contribuind, astfel, la dezvoltarea gândirii științifice prin intermediul educației cognitive. Clarificările cu privire la *educația cognitivă* prezintă un cadru teoretic solid, pentru demonstrarea importanței prioritare a dezvoltării proceselor psihice în obținerea rezultatelor cunoașterii. Această distincție subliniază valoarea încurajării/stimulării capacităților cognitive ale elevilor, inclusiv prin mediere pedagogică și prin rezolvare de probleme în contexte variate.

Aducându-se în prim-plan importanța proceselor cognitive prin care elevii își elaborează, aplică și reglează propria cunoaștere și învățare, se remarcă rolul metacogniției în dezvoltarea gândirii științifice. Astfel, nu doar se facilitează performanța mnezică, ci și se construiește un fundament solid pentru autoeducația cognitivă și pentru dezvoltarea abilităților de procesare a informației, dar și de cercetare.

O altă contribuție majoră a studiului analizat de noi constă în intenția autorului de a re-defini conceptul de *gândire științifică*, valorificând multiple cercetări din domeniul neuroștiințelor și psihologiei cognitive, ale lui J. Piaget, R. Paul, L. Elder, K. Dubar, B. Kozlowski, P. Popescu-Neveanu, J.A. Cosmovici, M. Golu, A. Dicu etc. [Apud 6, p. 31], analizate și integrate în fenomenul complex și dinamic al gândirii umane. Pe lângă setul de caracteristici esențiale și operațiile cognitive, asociate metodelor științifice, se menționează importanța formelor și operațiilor gândirii (*analiza, sinteza, comparația, abstractizarea, concretizarea* etc.), cruciale pentru rezolvarea problemelor, pentru argumentare și predicție. În procesul de aprofundare a studiului asupra educației cognitive, este inerentă și evidențierea rolului principal al *gândirii critice*, fără de care studiul și cercetarea devin dificile, dacă nu chiar imposibile. De asemenea, se descrie procesul de aplicare a metodelor și a principiilor științifice pentru elaborarea ipotezelor, rezolvarea problemelor, testarea și revizuirea teoriilor, punându-se accentul pe reflecția profundă asupra procesului de cunoaștere și învățare.

Considerăm foarte util alt aspect central bine dezvoltat – *profesionalizarea cadrului didactic* în contextul dezvoltării gândirii științifice, explicându-se interconexiunea și integrând gândirea științifică în palmaresul competențelor pedagogice și al trăsăturilor de personalitate ale cadrului didactic.

Astfel, prima perspectivă discutată, cea a gândirii de ordin superior, pune accentul pe *alfabetizarea științifică* și pe *raționamentul științific*, ca fundament conceptual pentru dezvoltarea și eficientizarea gândirii științifice a cadrelor

didactice. Este subliniată necesitatea înțelegerii și funcționării mecanismelor cognitive, ceea ce relevă o preocupare profundă pentru consolidarea bazei teoretice și practice a pedagogilor, având în vedere că alfabetizarea științifică este oportună pentru înțelegerea complexității lumii contemporane, dar și a profesării eficiente în domeniul educației.

A doua perspectivă se referă la *competențele pedagogice*, necesare pentru dezvoltarea gândirii științifice la elevi. Se argumentează faptul că profesorii trebuie să posede cunoștințe solide și abilități de aplicare și integrare a acestora, pentru a putea facilita dezvoltarea gândirii științifice la elevi. Acest aspect evidențiază importanța pregătirii continue și a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, astfel de competențe fiind esențiale pentru formarea personalității armonioase, cu inițiativă de cunoaștere și de acțiune conștientă și responsabilă și a unui mediu educațional propice dezvoltării gândirii științifice.

A treia perspectivă, axată pe evidențierea *trăsăturilor de personalitate ale cadrului didactic*, demonstrează importanța perseverenței și a tendinței permanente de învățare și autoactualizare. Aceste trăsături asigură autoactualizarea profesională, consolidează capacitatea de a fi la curent cu evoluțiile din domeniul științific și educațional, favorizând o adaptabilitate continuă și un angajament profund față de educația de calitate, ca obiectiv al mileniului/dezvoltării durabile.

Utilizarea conceptului de *transpoziție neurodidactică*, pentru a descrie esența profesionalizării cadrului didactic sub aspectul dezvoltării și eficientizării gândirii științifice, se prezintă ca proces de transfer al elementelor cunoașterii în conținuturi didactice, implicând din partea elevilor creativitate și intervenție interactivă. Concepția dată, în viziunea autorului, subliniază necesitatea unei abordări inovative și flexibile în predare, esențială pentru dezvoltarea competențelor științifice ale elevilor, stricte pentru era cunoașterii, a informației tehnologizate, a inteligenței artificiale pe care o parcurgem.

Configurațiile conceptuale ale dezvoltării și eficientizării gândirii științifice explorează temeinic conexiunile dintre *neurobiologie*, *neuropsihologie* și *pedagogie*. Autorul reușește să îmbine organic aspectele teoretice cu cele aplicative, conturând un cadru consistent pentru optimizarea proceselor educaționale. Se realizează o analiză detaliată a premiselor neurobiologice și a legilor neuropsihologice, subliniind esența și specificul convergențelor pedagogice necesare pentru dezvoltarea și eficientizarea gândirii științifice. Apreciem în mod deosebit claritatea cu care autorul explică fenomenele neuronale, teoria *mozaicului cortical* a lui I. Pavlov [6, p. 52] și interacțiunea dintre structurile corticale și subcorticale, subliniind importanța acestei dinamici în dezvoltarea funcțiilor psihice și, implicit, a gândirii științifice. Considerăm că una dintre cele mai valoroase contribuții ale acestei cercetări este identificarea și formularea *convergențelor pedagogice*

modelatoare, bazate pe înțelegerea profundă și orientarea explicativă a premiselor neurobiologice și neuropsihologice, a cunoașterii și învățării. Într-o conectare congruentă a acestora, se argumentează convingător faptul că pedagogii trebuie să le cunoască, pentru a le putea valorifica în mod praxiologic în optimizarea strategiilor și modelelor educaționale, iar aserțiunile privind necesitatea cunoașterii specificului activității sistemului nervos, fundamentală pentru orice cadru didactic, se reiterează în vederea necesității îmbunătățirii procesului de învățare, ca activitate primordială de adaptare la schimbare/transformare, prin dezvoltarea gândirii științifice la elevi.

Concomitent, se explorează *coordonatele epistemologice* ale dezvoltării și eficientizării gândirii științifice, focalizându-se pe profesionalizarea cadrelor didactice. Acest segment este deosebit prin claritatea și profunzimea cu care se abordează subiectul, integrând ansamblul de perspective neuroștiințifice, pentru a elabora o viziune holistică asupra *educației cognitive*, făcându-se referințe de principiu la cercetări fundamentale anterioare [1; 3]. Importanța epistemologiei în înțelegerea și dezvoltarea gândirii științifice, care conceptualizează fenomenul vizat și educația din perspectivă cognitiv-constructivistă insistă asupra faptului că trecerea de la o educație axată pe acumularea de cunoștințe la una centrată pe dezvoltarea competențelor cognitive superioare este esențială, însă necesită timp și competențe profesionale de tip transversal. Acest argument este susținut de o trecere în revistă a teoriilor cognitive în educație, incluzând revoluția cognitivă și evoluțiile în domeniile neuroștiințelor, psihologiei cognitive și pedagogiei. Incursiunea profundă și în teoriile lui J. Dewey și J. Piaget ilustrează modul în care acestea au influențat schimbările în educație de la începutul sec. XX până în prezent. Astfel, J. Dewey este prezentat ca un pionier al învățării prin descoperire, cu un curriculum bazat pe experiențe de învățare activă, implicând elevul în procesul autocunoașterii și autodezvoltării, prin care insistă că experiența școlară nu este bine să se convertească doar în performanțe academice, ci trebuie să-i impregneze tânărului spiritul de investigație și să-l pregătească pentru participarea activă în comunitate. Teoria stadiilor dezvoltării cognitive a lui J. Piaget este explicată în detaliu, oferind o bază solidă pentru înțelegerea modului în care gândirea și învățarea evoluează de-a lungul vieții [Cf. 2; 5].

Fundamentarea praxiologică a dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi se realizează pe baza unei analize detaliate și consecvente a provocărilor și oportunităților în dezvoltarea gândirii științifice în cadrul învățământului preuniversitar și superior, subliniindu-se necesitatea unei schimbări fundamentale în abordarea educațională. Aceasta evidențiază deficiențele actuale ale sistemului educațional preuniversitar în formarea gândirii științifice, subliniindu-se că, deși se fac eforturi destul de consistente în *dezvoltarea competențelor*

transversale, acestea nu sunt suficient conjugate la nivel de sistem, pentru a asigura o dezvoltare completă și eficiență a gândirii științifice la elevi. Prin tradiție de veacuri, responsabilitatea formării gândirii științifice, în esență, este atribuită universităților, care dispun de un sistem sustenabil de pregătire a cadrelor didactice, totuși, în realitate, se resimte lipsa instrumentelor și a metodologiei necesare pentru dezvoltarea gândirii științifice la studenții-pedagogi. Întru redresarea situației, se propune o re-conceptualizare a procesului educațional, integrând perspective contemporane și abordări inovatoare, cum ar fi educația *STEAM* (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică). Autorul subliniază valoarea acestei metodologii transdisciplinare, care promovează o învățare integrată și aplicabilă, dezvoltând competențe esențiale pentru viața cotidiană și pentru o economie bazată pe cunoaștere. Un alt punct forte al investigației este analiza competențelor-cheie, conform strategiei OECD, și a competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții [7]. Se demonstrează cum acestea pot fi integrate pentru a asigura dezvoltarea holistică a gândirii științifice, evidențind importanța colaborării, comunicării, valorificării la maxim a creativității și gândirii critice. O contribuție esențială a autorului în domeniul educațional este elaborarea și implementarea unui *Model pedagogic complex destinat dezvoltării gândirii științifice la pedagogi*. Analiza curricula disciplinare, investigarea competențelor și abilităților studenților și elevilor se efectuează prin mai multe demersuri investigaționale, legate de validitatea și eficiența modelului propus.

Rezultatele cercetării preliminare și experimentale sunt prezentate detaliat, oferind o imagine clară asupra nivelului actual al competențelor de gândire științifică la diferite categorii de studenți și elevi. Acestea indică faptul că liceenii posedă capacități de analiză și sunt apti de a elabora judecăți și strategii pentru soluționarea problemelor cotidiene, cu anumite lacune privind logica și coerența expunerii ideilor, realizarea sistematizării informațiilor, elaborarea și argumentarea concluziilor. Aceste constatări evidențiază o dată în plus necesitatea reconfigurării procesului de învățare-predare-evaluare la

toate disciplinele școlare, accentuând importanța competențelor transversale și a metacogniției. Astfel, lotul de studenți-pedagogi (licență, anul III) a demonstrat un nivel variat de competențe, valorificate prin intermediul gândirii științifice. Majoritatea studenților au recunoscut necesitatea unei atenții sporite asupra competențelor la nivel de integrare și au subliniat importanța metodelor de instruire activ-participative și a creativității profesionale. Aceste constatări ne conving că procesul de formare inițială a pedagogilor reclamă ameliorări, inclusiv privind valorificarea consecventă în practica instrucțională a neuroștiințelor pedagogice și aplicarea acestora în dezvoltarea gândirii științifice a formabililor. Rezultatele obținute pe lotul studenților-masteranzi ne bucură, deoarece relevă un nivel superior al gândirii științifice, comparativ cu studenții de la licență. Masteranzii au demonstrat o înțelegere profundă a interdisciplinarității, implicarea gândirii critice în dezvoltarea gândirii științifice și a capacității de sistematizare a informațiilor, în consens cu modelarea de situații pedagogice complexe și prin elaborarea de strategii didactice eficiente.

Se recomandă, în această ordine de idei, o abordare centrată pe: dezvoltarea gândirii științifice, formarea competențelor transversale comprehensive, valorificarea sistematică a creativității și metacogniției, implementarea metodelor didactice cognitiv-constructiviste, ca simboluri/embleme pentru pregătirea viitorilor pedagogi și pentru asigurarea unei educații de calitate.

Coordonata experimentală a dezvoltării și a eficientizării gândirii științifice la pedagogi reunește contribuțiile personale ale autorului și introduce modelul pedagogic complex, destinat dezvoltării și optimizării gândirii științifice în rândul cadrelor didactice. În acest context, se explorează în detaliu direcțiile de cercetare asociate modelului propus, incluzând o listă clară de indicatori și descriptori pentru formarea gândirii științifice la pedagogi, câteva exemple oferim în Tabelul 1. În plus, sunt prezentate și validate instrumentele de evaluare a gândirii științifice, precum și tehnologiile educaționale concepute pentru a sprijini această dezvoltare, toate fiind fundamentate pe modelul propus [6, p. 157].

Tabelul 1. *Indicatori și descriptori ai formării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi*

Indicatori	Descriptori ai formării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi		
	Nivel inferior (1)	Nivel mediu (2)	Nivel superior (3)
Cunoaștere			
Cunoștințe privind conceptele de bază ale gândirii științifice	Explică corect 2-4 concepte științifice (cu privire la gândirea științifică).	Explică corect 5-7 concepte științifice (cu privire la gândirea științifică)	Explică corect 8-10 concepte științifice (cu privire la gândirea științifică)
Reprezentări privind rolul cogniției și metacogniției în dezvoltarea gândirii științifice	Cunoaște și caracterizează 1-2 componente ale cogniției și metacogniției, explică rolul lor în dezvoltarea gândirii științifice.	Cunoaște și caracterizează 3-4 componente ale cogniției și metacogniției, explicând rolul lor în dezvoltarea gândirii științifice.	Cunoaște, explică și caracterizează componentele cogniției și metacogniției și rolul lor în dezvoltarea gândirii științifice.

Aplicare			
Elaborarea strategiilor (forme, metode, procedee, tehnici) de dezvoltare a gândirii științifice la elevi	Numește 1-2 metode și procedee axate pe dezvoltarea gândirii științifice la elevi.	Identifică forme, metode și procedee în dezvoltarea gândirii științifice la elevi ținând cont de specificul de vârstă (expune consistent fiecare metodă prezentată).	Elaborează strategii, metode de dezvoltare a gândirii științifice la elevi, ținând cont de specificul de vârstă (expune consistent fiecare formă prezentată, explicând influența acesteia asupra dezvoltării gândirii științifice).
Determinarea trăsăturilor de personalitate care ar facilita dezvoltarea gândirii științifice la elevi	Numește 1-2 trăsături de personalitate necesare pentru facilitarea dezvoltării gândirii științifice la elevi.	Numește 3-4 trăsături de personalitate necesare dezvoltării gândirii științifice la elevi, explicând modalitățile de modelare a comportamentului în funcție de anumite trăsături de personalitate.	Caracterizează trăsăturile de personalitate necesare dezvoltării gândirii științifice la elevi, explicând modalitățile de modelare a comportamentului elevilor în funcție de anumite trăsături de personalitate și specificul de vârstă.
Integrare			
Competențe de integrare a cunoștințelor științifice pentru soluționarea problemelor de instruire/învățare	Menționează 1-2 propuneri de aplicare a cunoștințelor științifice în practica școlară.	Propune 4-5 strategii de aplicare a cunoștințelor științifice în practica școlară.	Propune un proiect ce conține strategii, soluții practice de aplicare a cunoștințelor științifice în activitățile școlare.
Competențe de a facilita formarea gândirii științifice la sine și colegilor (<i>formare de formatori</i> , învățarea pe tot parcursul vieții)	Elaborează 1-2 sugestii privind facilitarea formării gândirii științifice la colegi/cadre didactice (schimb de experiență).	Elaborează un ansamblu de activități privind facilitarea formării gândirii științifice la colegi (în care descrie succint unele aspecte ale dezvoltării gândirii științifice).	Elaborează o <i>agendă/un proiect de promovare a dezvoltării gândirii științifice la colegi</i> (în care descrie succint strategiile dezvoltării gândirii științifice, incluzând metode de formare a gândirii științifice, glosar de termeni științifici etc.).

Validarea experimentală a Modelului pedagogic complex al dezvoltării și eficientizării gândirii științifice a cadrelor didactice detaliază principiile formării gândirii științifice la pedagogi, oferă o perspectivă generală asupra programului formativ, evidențiind etapele supervizării pedagogilor în acest proces. Sunt analizate rezultatele experimentului de control, care subliniază eficiența implementării programului prin compararea rezultatelor obținute de participanți.

În concluzie: Demersul academic de calitate, inedit, oferă perspective valoroase pentru dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi. Sperăm că studiul experimental și analiza detaliată a rezultatelor obținute va contribui, în mod semnificativ, la înțelegerea și îmbunătățirea procesului educațional, făcând din această lucrare o referință importantă pentru profesioniștii din domeniu. Dezvoltarea gândirii științifice reprezintă pilonul decisiv ce ar permite elevului să depășească barierele generate de valorificarea sistemului online și de numeroasele tehnologii informaționale, care, pe lângă confort și anumite beneficii recunoscutibile, generează probleme numeroase dezvoltării rațiunii umane, cogniției și metacogniției (dacă nu este utilizat adecvat și rațional, cu discernământ). Sistemul educațional necesită și el o reconceptualizare și reconstrucție, pentru a deveni flexibil, rămânând permanent axat pe pregătirea specialiștilor competenți, indiferent la ce domeniu și/sau context ne referim, pedagogie/educație, psihologie, economie, matematică, industrie etc. În esență, toate au la bază un singur element-cheie: formarea profesionistului competent și eficient, care deține un potențial ce poate crea, inventa, cerceta, revoluționa variate domenii, valorificând activ gândirea științifică. Pentru a ajunge la un astfel de profil al personalității, sistemul educațional universitar trebuie să se re-orienteze spre pregătirea cadrelor didactice, centrate pe autocunoaștere și autoeficiență, axate pe dezvoltarea gândirii științifice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cuznețov L. Gândirea științifică în educație și instruire. Baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice. În: UST Acta et Commentationes. Științe ale Educației, nr. 4 (22), 2020. pp. 110-121.
2. Dewey J. Trei scrieri despre educație. București: EDP, 1977, 286 p.
3. Joiță E. Educația cognitivă. Iași: Polirom, 2001, 243 p.
4. Miclea M. Psihologie cognitivă. Modele teoretic-experimentale. Iași: Polirom, 2005, 339 p.
5. Piaget J., Inhelder B. Psihologia copilului. Chișinău: Cartier, 2005. 160 p.
6. Sanduleac S. Teoria și metodologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi (formarea inițială și continuă). Chișinău: Lexicon-Prim, 2024, 441 p. ISBN 978-9975-172-86-8
7. Strategia OCDE Competențe pentru un viitor mai bun, 2019. Pe: <https://bit.ly/3YF4Iry>